

Resumo Simples

II Seminário Cedigma Sobre o Luto
15, 16 e 17 de Maio de 2025

Luto e Cultura: Desafios e Significados na Vivência da Perda

Mourning and Culture: Challenges and Meanings in Experiencing Loss

Luís Henrique da Silva Costa¹; Ewerton Freires Marques²

Introdução: O luto é uma experiência universal, porém profundamente moldado por contextos culturais específicos. Este estudo examina os significados atribuídos à perda em diferentes culturas e os desafios enfrentados por indivíduos ao vivenciarem o luto em contextos sociais diversos. A pesquisa destaca como normas, rituais e valores culturais influenciam o modo como as pessoas elaboram o sofrimento e constroem estratégias de enfrentamento. A partir de uma abordagem qualitativa e revisão bibliográfica interdisciplinar, foram analisadas diferentes perspectivas sobre o processo de enlutamento, revelando que a cultura desempenha papel central na legitimação ou negação do sofrimento. Os resultados indicam a necessidade de reconhecer e respeitar a pluralidade de expressões do pesar. **Objetivo:** Analisar como os aspectos culturais influenciam a vivência do luto, destacando os desafios enfrentados por indivíduos cujas manifestações emocionais não correspondem às expectativas sociais predominantes. **Metodologia:** A pesquisa foi desenvolvida por meio de revisão bibliográfica em fontes acadêmicas das Google, Scielo, Bvs, entre os anos 2017 a 2024. Foram selecionados estudos que abordam rituais, crenças e práticas relacionadas ao luto em contextos culturais distintos, possibilitando uma compreensão ampliada do tema. **Resultados e Discussões:** A perda de alguém significativo representa uma das experiências mais intensas da existência humana. No entanto, o modo como esse sofrimento é vivido e expresso varia conforme os valores, crenças e práticas de cada sociedade. Compreender a relação entre luto e cultura é essencial para que se possa respeitar e acolher diferentes formas de vivenciar a dor. Os dados evidenciaram que a forma de vivenciar a perda é socialmente construída. Enquanto algumas culturas incentivam manifestações públicas e prolongadas de sofrimento, outras valorizam o silêncio e a contenção emocional. Em sociedades onde o luto é rigidamente normatizado, aqueles que não se adequam ao modelo vigente podem ser estigmatizados ou sofrer isolamento. Além disso, a globalização tem provocado mudanças nos rituais tradicionais, gerando conflitos entre práticas ancestrais e expectativas contemporâneas. A ausência de espaço legítimo para o sofrimento pode dificultar a elaboração emocional da perda, resultando em impactos psicológicos duradouros. **Conclusão:** O luto não é apenas uma experiência individual, mas também um fenômeno culturalmente mediado. Reconhecer a diversidade de práticas e

¹Graduado em Psicologia pela Faculdade Pitágoras, Pós-graduado em tanatologia pela UNIBF, Pós-graduado em Cuidados Paliativos pela Faculdade Serra Geral
psi.luishenrique@gmail.com

²Graduado em Medicina pela Centro Universitário Santa Maria
Ewerton362@Gmail.Com

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.15512526>

Como citar este trabalho

Da Silva Costa, L.H. e Freires Marques, E.trads. 2025. Luto e Cultura: Desafios e Significados na Vivência da Perda. *Periodicos Cedigma*. 2, 2 (maio 2025), 21–22.

significados associados à perda é fundamental para promover o respeito à subjetividade e aos valores de cada grupo social. A compreensão intercultural do sofrimento pode contribuir para uma sociedade mais sensível, solidária e plural.

Palavras-chave: Luto; Cultura; Rituais de perda; Significados da morte; Dimensões psicossociais

Área Temática: Aspectos Sociais e Culturais do Luto

REFERÊNCIAS

LIMA, Lara Vento Moreira; DA SILVA COSTA, Luís Henrique. A DIFÍCIL TAREFA DE FALAR SOBRE A MORTE NO AMBIENTE HOSPITALAR. **Revista Cedigma**, v. 1, n. 1, p. 71-80, 2024.

LUNA, Ivania Jann; MORÉ, Carmen Ojeda. Narrativas e processo de reconstrução do significado no luto. **Revista M. Estudos sobre a morte, os mortos e o morrer**, v. 2, n. 3, p. 152-172, 2017.

RAMOS, Sílvia da Encarnação de Barros. **Perder um irmão até à adolescência: a experiência e o significado na vida adulta**. 2017. Tese de Doutorado. Universidade Católica Portuguesa (Portugal).

ROCHA, Ágatha Fialho; RIBEIRO, Kelly da Silva Cavalcante; LIMA, Lara Vento Moreira. A MORTE E O MORRER NO CONTEXTO HOSPITALAR: A IMPORTANCIA DA PSICOEDUCAÇÃO SOBRE A TANATOLOGIA AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE. **Revista Cedigma**, v. 1, n. 1, p. 81-89, 2024.